

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISHDA ALISHER NAVOIY ASARLARIDAN FOYDALANISH

Abdullaxo`jayeva Dilbarxon,

FarDU talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada buyuk mutafakkir Alisher Navoiyning maktabgacha yoshdagi bolalarning tafakkurini shakllantirishda e'tibor berilishi kerak bo'lgan omillar haqidagi fikr va tavsiyalari izohlangan. Maqolada tafakkurning asl mohiyati yoritilib, ishda asosiy o'rganish obyekti sifatida mutafakkirning bolalar tarbiyasiga bag'ishlangan asarlari olingan.*

Kalit so'zlar: *tafakkur, zehn, fikrlash, til, nutq madaniyati, so'z san'ati, voizlik ilmi, notiqlik, so'zlashish odobi.*

Annotation: *This article explains the ideas and recommendations of the great thinker Alisher Navoi on what to look for in shaping the thinking of preschool children. The article explains the essence of thinking, and the main object of study in the work is the works of the thinker on the upbringing of children.*

Keywords: *thinking, intellect, thinking, language, speech culture, word art, preaching, oratory, etiquette.*

Аннотация: *В данной статье изложены взгляды и рекомендации великого мыслителя Алишера Навои о факторах, которые следует учитывать при формировании мышления у детей дошкольного возраста. В статье освещается сущность мышления, а основным объектом исследования в работе являются труды мыслителя о воспитании детей.*

Ключевые слова: *мышление, интеллект, мышление, язык, культура речи, искусство слова, проповедь, ораторское искусство, речевой этикет.*

O'zbek xalqining ulug' shoiri va mutafakkiri Alisher Navoiy jahon adabiyotining buyuk san'atkorlaridandir. Uning nomi va merosi Gomer va Dante,

Rudakiy va Firdavsiy, Nizomiy va Shota Rustaveli, Sa'diy va Jomiy, Shekspir va Balzak, Pushkin va Tolstoy kabi ulkan soʻz san'atkorlarining nomi va merosidek oʻlmasdir. Navoiy butun umri va ijodini insoniyatning baxt-saodati uchun kurashga, xalqning osoyishtaligiga, obodonchilik ishlariga, ilm-fan, san'at va adabiyot taraqqiyotiga bag'ishladi.

Navoiy merosi maktabgacha yoshdagi bolalarning tafakkurini shakllantirishda muhim muhim ahamiyatga ega. Tafakkuri yaxshi rivojlangandagina bolaga ma'rifiy qarashlarni tezroq va osonroq singdirish mumkin. Bundan tashqari, ya'ni bolada nafaqat tafakkurning yaxshi shakllanishi, balki insonga xos boʻlgan barcha yaxshi xislatlar va fazilatlar ham mujassamlashgan boʻlmog'i lozim. [1;13] Jumladan, odamiylik, qanoatlilik, doʻstonalik, mehribonlik, rahmdillik, olijanoblik, xushmuomalalik, quntlilik, halollik, tirishqoqlik, chaqqonlik, zehnlilik, xotirjamlik, topagʻonlik, sinchkovlik, sergʻayratlik, joʻshqinlik, intizomlilik kabilar. Yuqorida sanab oʻtilgan barcha xususiyatlar bu davrgacha ham ma'lum ma'noda shakllanib ulgurmog'i kerak. Bola maktabgacha ta'lim muassasasiga kelganida esa zehni oʻstiruvchi, aqlini charhlovchi mashgʻulotlarda qatnashib borib, jamoat joyida oʻzini tutishni, kattalar bilan qanday munosabatda boʻlish lozimligini oʻrganib boradi. Bularning barchasi bolaning shaxs sifatida shakllanishiga turtki boʻladi. Qachonki bola oʻz shaxsini yaxshi anglab yetsa, atrofdagilariga oʻzining qanday nafi tegishi mumkinligini bilib borsa, yaxshi va yomonni ajrata bilsa, uning kelajakka tomon yoʻli ravon deyish mumkin. [2;14]

Alisher Navoiyning asarlari orasida "Xamsa" tarkibidagi "Hayrat ul-abror" asari bog'cha yoshidagi bolalarni ma'naviy-axloiy ruhda tarbiyalashda muhim manba hisoblanadi. Biz tadqiqot jarayonini olib borishda shu narsani aniqladikki, mashgʻulotlar orasida "Nutq oʻstirish" va "Badiiy adabiyot" mashgʻulotlarida Navoiy merosidan foydalanishning samarasi katta. Maktabgacha ta'lim muassasalarining dasturi hisoblangan "Uchinchi ming yillikning bolasi"da yuqorida zikr etilgan mashgʻulotlar rejasiga Navoiyning "Sher bilan Durroj", "Himmatli boʻlsang", "Ikki vafoli yor", "Bir kabutar" kabi hikoyatlari kiritilgan. Keltirilgan hikoyatlar "Hikoya qilib berish" rukni ostida. Demak, tarbiyachi bu

hikoyatlarni bolalarga soʻzlab beradi. Hikoya qilish chogʻida bolalar gap nima haqida ketayotganligiga eʼtibor berishlarini nazorat qilib turishi shart. Kerakli oʻrinlarda savollar bilan murojaat qilib, bolalarni bahsga tortishi lozim. Bunda bola erkin fikrlashga, oʻz fikrini bemalol bayon qilishga oʻrganadi, qolaversa boshqalar fikrini eshitishga, hurmat qilishga oʻrganib boradi [1;27].

“Sher bilan Durroj” hikoyati orqali bola yolgʻonchilikning oqibatlari xususida Durrojning yolgʻon gapirishlaridan bilib oladi. Tarbiyachi bu oʻrinda qahramonlarni alohida taʼriflab oʻtsa yaxshi boʻladi. Sher – bu oʻrmonlar shohi. U hech narsadan qoʻrqmaydi. Lekin u oʻz bolalarini oʻylaydi. Durrojning u yoqdan – bu yoqqa qilgan tinimsiz harakatlari bolalari tinchligini buzayapti. Shuning uchun katta boʻlishiga qaramasdan Durroj oldida bosh egib, u bilan doʻstlashdi. Mana shu oʻrinda tarbiyachi bolalarga oʻz onalarining ular uchun hamma narsaga tayyorligini taʼkidlab, shuning uchun onalarining qadriga yetish, ularni har doim yaxshi koʻrish, ardoqlash, aytganlarini soʻzsiz bajarish kerakligini aytib oʻtsa maqsadga muvofiq boʻladi. Vaziyatga qarab bolalardan navbatma-navbat onalariga qanday munosabatda boʻlishlari haqida soʻrab borilsa ham oʻrinli boʻladi.

Xullas, Navoiyning “Hayrat ul-abror” va “Mahbub ul-qulub” asarlaridagi har bir hikoyat bolalar dunyoqarashini kengaytirib, ulardagi insoniy fazilatlarni oʻstirishda koʻmaklashadi. Bulardan tashqari “Hayrat ul-abror” dostonidagi adablilik odati, qanoat, saxiylik toʻgʻrisidagi hikoyatlarni ham dastur tarkibiga kiritish lozim. Ularda aks etgan insoniy sifat va xususiyatlar orqali bolalar tafakkuri shakllantirish bosh maqsadimizdir.

Adabiyotlar:

1. Rustamovna, U. N., & Toxirjonovna, M. O. (2022). Polysemy-Semantic Universal. *International Journal of Culture and Modernity*, 14, 11-15.
2. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. Yigirma jildlik. 16-jild. - T.: “Fan”, 2000. - B. 26.

Maxmudova O. Turkiy tilda qushlarning nomlanishi (A.Navoiy asarlari misolida). O`zbekistonda milliy tadqiqotlar: davriy anjuman (2022 yil fevral, №37)

3. Gafurovich, S. A. (2021). Analysis Of The Poem" Autumn Dreams" By Abdulla Oripov. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(01), 556-559.
4. Sabirdinov, A. . (2021). ASKAR KASIMOV IN THE UZBEK POETRY OF THE XX CENTURY THE ROLE AND IMPORTANCE OF CREATION. *Конференции*, 1(2).
5. Mukhammadjonova Guzalkhan. The image of a creative person in the poetry of Erkin Vohidov. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. Volume : 10, Issue : 11, November. - India, 2020.
6. Mukhammadjonova, G. (2020, December). ARTISTIC INTERPRETATION OF THE CREATIVE CONCEPT IN WORLD LITERATURE. In *Конференции*.
7. Abdurashidovich K. A. Motivation and National Character of Foolishness in Uzbek Literature //ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies. – 2018. – Т. 7. – №. 4. – С. 47-51.
8. Qayumov A. CREATING OF A NATIONAL CHARACTER THROUGH MEANS OF LITERATURE //Theoretical & Applied Science. – 2018. – №. 1. – С. 235-240.
9. Джураева, М. А. (2020). THE CONCEPT OF A NEW HUMAN-BEING IN MODERN UZBEK STORIES. *Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Серия гуманитарно-общественных наук*, (2), 85-89.
10. Oripova, G. (2019). UZBEK POETRY AND THE WORLD LITERATURE IN THE YEARS OF INDEPENDENCE. *Scientific Journal of Polonia University*, 32(1), 116-120.
11. Oripova Gulnoza Murodilovna. (2019). THE PECULIARITIES OF VAZN METER IN UZBEK POETRY OF THE INDEPENDENCE PERIOD. *International Journal of Anglisticum. Literature, Linguistics and Interdisciplinary Studies*. Volume: 8 /Issue:2/. – Macedonia, 2019. – P.33-39.
12. Akhmadjonova O. A. Symbolic And Figurative Images Used In The Novel “Chinar” //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 03. – С. 389-392.
13. Ahmadjonova, O. (2020, December). THE ARTISTIC SKILL OF THE CREATOR. In *Конференции*.6. Oripova G. M., Tolibova M. T. Q. Composition Of Modern Uzbek Stories //The American Journal of Social

Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 03. – С. 245-249.

14. Mashrapova, G. A. (2021). The Role Of Narrator In The Structure Of The Artistic Fiction. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(03), 378-383.
15. Xasanova, X. (2020, December). THE MISSION AND LITERATURE OF LETTERS IN STORIES AESTHETIC FUNCTION. In *Конференции*.
16. Makhmidjonov, S. (2021). ARTISTIC INTERPRETATIONS OF THE EDGES OF THE HUMAN PSYCHE. *Интернаука*, (15-3), 75-76.